

TEXNOLOGIK TA'LIM FANINI O'QITISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNI TADBIRKORLIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

Oygul Olimovna Xalloqova

Buxoro davlat pedagogika instituti stajyor tadqiqotchisi

Annotatsiya: Jamiyatimiz taraqqiyoti va istiqboli amalga oshirayotgan islohatlarimiz, rejalarimizning samarasi, taqdiri, bularning barchasi, zamon talabiga javob beradigan yuqori malakali, millatga fidokor, mustaqil fikrlaydigan biror bir masalani ongli ravishda hal qila oladigan, izlanuvchan, yangilikka intiluvchi kadrlarga borib taqaladi. Biz bu masalalardan kelib chiqib, yoshlarimizning umumta'lim maktablaridan boshlab bunga tayyorlab borishimiz, ularning bilim salohiyatini ko'tarib, o'quvchi yoshlarimizning qiziqish va yosh xususiyatlaridan kelib chiqib muntazam (qobiliyatlarni rivojlantirib) bilim berib borish lozim.

O'quvchilar tadbirkorlik faoliyati turlari tasnifini ishlab chiqish hamda shu asosda texnologik ta'lim fani mazmuniga ko'ra ular tanlash mezonlarini asoslashdan iborat.

Kalit so'zlar: Tadbirkorlik faoliyati, ijodkorlik, konstruktorlik, konkurslar, ekskursiyalar.

Yoshlarni mustaqil hayotga va mehnatga tayyorlashni tubdan yaxshilash maqsadida umumta'lim maktabi oldiga o'z ishida ta'limni unumli mehnat bilan qo'shib olib borish tamoyilini to'laroq amalga oshirish vazifasi qo'yilgan.

O'quvchilarni ijodkorlik, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishga quyidagilar zamin hisoblanadi:

1. O'qitish va o'qish ta'limi jarayonini yangi pedagogik texnologiyaga binoan tashkil etish. Unda, dunyo qonuniyatlarini ijtimoiy tarixiy taraqqiyotining ongli sur'atda tushuntirish orqali o'quvchilarni yakka holdagi rivojlanish omillarga tayanish. Ta'lim jarayonidagi ikki jihat; tashqi tasvirlar va ichki imkoniyatlarni. Ta'lim jarayonining harakatlantiruvchi kuchlarni hisobga olgan holda o'quvchilarni bilish faoliyatlarini tashkil etish bosqichlariga tayanish lozim;

2. Texnologik ta'limidagi uzluksiz kasb – xunar ta'limi tamoyillariga binoan o'qituvchi faoliyatida ta'lim tamoyillarining o'rnini belgilashda o'quvchi bilish faoliyati xususiyatini belgilovchi asosiy boshlanma ta'lim tamoyillarini asos qilib olish muhim ahamiyatga ega;

3. Texnologik ta'limining tarbiyalovchilik xarakteridagi tamoyili tarbiyalovchi ta'limning asosiy qoidalari; dunyoqarashni shakllantirish, ahloqiy sifatlarni va irodani tarbiyalash, tarbiyalashni shakllantirish, qobiliyatni o'stirishga alohida e'tibor berish lozimdir;

4. Texnologik ta’limining ilmiylik tamoyillari ilmiy hamda asoslangan bilim haqqoniy ravishda o’quvchi ongini rivojlantirishda yetakchi o’rin egallaydi. Bunda o’quv materialidagi ilmiy qonuniyatlarni aks ettirish, nazariy qoidalarni tushunish – fikrlash faoliyati xarakterini belgilaydi;

5. Texnologik ta’limining ketma – ketlik tamoyili borliqning o’zi ma’lum ketma – ketlik bo’lishini hamma tomonlama taqazo etadi. unda ta’lim jarayonida ham ketma – ketlik bo’lishi zarur. O’qitishdagi ketma-ketlik bo’lishi ma’lumdan noma’lumga, yaqindan uzoqqa, oson materialdan qiyin materialni o’rganishga o’tishni taqazo etadi;

6. Texnologik ta’limining tushunarli bo’lish tamoyili ta’limning o’quvchi yoshlar tushunchasiga mosligi, yangi bilimlarni o’quvchi ongidagi bilimlar bilan bog’lab, tushunarli qilib turmush tajribasiga asoslanish, umumiy saviyani yuqoriga ko’tarish, o’quv materiallarini o’quvchi rivojlanishiga mos bo’lishi bilan amalga oshirish alohida e’tiborga sazovor;

7. Texnologik ta’limining ko’rsatmalilik tamoyili o’quvchilarga texnika-texnologiya tarixini xissiy bilish ko’rsatmalilik tamoyili asosida amalga oshiriladi. Texnologik ta’limida o’qituvchining o’zi va amalga oshirgan dars jarayonidagi bilim, ko’nikma va malakalari asosiy ko’rsatma ekanligi, ta’limda yangi texnologiyalarni qo’llashga asos soladi;

8. Texnologik ta’limida onglilik va faollik tamoyili zaminida yo’nalishlar bilimlarni umumlashtiradi, nazariyalarning aniq qo’llanishi fikr yuritishni ancha aniqlashtiradi;

9. Texnologik ta’limida mustaqil bilimlar berish tamoyili zaminida, o’rganilgan bilim, ko’nikma va malakalar o’quvchi ongida uzoq vaqt saqlanishi keyinchalik amaliyotga tadbiiq etilishi uchun mustahkamlanishi zarur. O’quv materialidagi asosiy tushuncha qoidalarni bo’rttirish, asosiy fikr bola bilimlari bilan bog’lanishi, zurur qarash va e’tiqodlarni shakllantirishga asos soladi;

10. Texnologik ta’limining alohidalashtirish tamoyili o’quvchi shaxsiga yarasha alohida yondoshish, dars jarayonida va darsdan tashqari yondoshuvlar mazmunida ta’lim tamoyillarini qo’llashdagi o’zaro bog’liqliligi, ijobiy intilishlar hosil qilinadi. Bunda muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish, dasturiy ta’limni hosil qilishga zamin bo’ladi [1-3].

Texnologik ta’lim mazmuni tarixiy va milliy xususiyatlarga ega: Unda mehnat ta’limi davlat siyosati bilan belgilanadi. Texnologik ta’limi aqliy rivojlantirish vazifasini o’z ichiga oladi shu bilan birga mehnat ta’limi mazmuni: DTSlar asosida o’quv predmeti, dasturi va rejadan iborat. Darslikda keltirilgan mehnat ta’limi mazmunini ochib beruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Texnologik ta’limidagi o’quv predmetiga oid ta’lim mazmunini ochib berish, darsga oid hujjatlarni tayyorlash muhim ahamiyatga egadir. Dars jarayonida tug’iladigan muammolar tahlili, hozirgi zamon mutaxassislariga qo’yiladigan talablar, mutaxassislarni tayyorlashda o’qitish

uslubiyotlari izchilligini ta'minlashga zamin hisoblanadi. Unda ta'lim mohiyatidan kelib chiqqan holda tamoyillardan foydalanib, mehnat ta'limi uslubiyotlarini qiziqarli va sifatli qo'llash muammolarini yechishini aniqlashga asoslanadi. Texnologik ta'limi uslubiyotlarini yangilash tavsiyalarini tahliliy holatda ishlab chiqiladi. Mazkur tamoyillarni pedagogik faoliyatda tatbiq etilishi uch bosqich mobaynida amalga oshiriladi:

Birinchi: Maktab sharoitida va imkoniyatiga binoan mehnat darslari jarayonida yilma - yil, bosqichma - bosqich qayd etilgan har bir tamoyil mehnat ta'limi tizimiga xosligi va muammolar holatida tatbiq etilib tajriba to'planadi;

Ikkinchi: Malaka oshirish kurslar mobaynida qayd etilgan tamoyillar yuzasidan paydo bo'lgan yangiliklar, tajribalar hamda istiqbollar bo'yicha navbatdagi kursgacha mustaqil bajaradigan ishlar reja - dastur ishlab chiqiladi. Unda mehnat ta'limi o'qituvchi - tinglovchi sifatida bitiruv ish holatida, o'z sohalariga oid kasbiy pedagogik ishlarni bajarishlarini hisobga olish kerak bo'ladi. Qolaversa, ular kasb - hunar ta'limi pedagogika yuzasidan o'zlarini o'ylantirayotgan hozirgi bozor muammolari va ularni bartaraf etishga ijodiy yondoshsa o'rinli bo'ladi. Mazkur muammolar mehnat ta'limi o'qituvchilarini malaka oshirish kursini o'qigan vaqtlarda ishlab chiqilib vaqtinchalik bitiruv ishlar to'la hajmda yakunlanadi, sifatli tasdiqlab olib, maktabga qaytadi va uni joriy etishga kirishadi. Bitiruv ishlari quyidagi mazmuni qamrab olish mumkin: Milliy hunarmandchilikni tiklash va kasb - hunarga yo'naltirish, o'quvchilarni tadbirkorlik qobiliyatlarini shakllantirish, hamda jarayoni tahlili asosida mavzu belgilanadi. Shu yo'sinda beriladigan aniq tavsiyalar va xulosalar ishlab chiqiladi;

1. Yoshlarni hunarga o'rgatish muammolari va ularni bartaraf etish;
2. Tarixiy manbalarni o'quvchilarning o'zlashtirishlari va ulardan hunar o'rganish jarayonida foydalanishning ba'zi bir jihatlari;
3. Bozor iqtisodiyoti sharoitida o'quvchi yoshlar tarbiyasidagi qiyinchiliklar va ularni yengish tavsiyalari, fikr - mulohazalar bayoni;
4. "Maktab o'quvchi"si va "bilim yurti o'quvchi"si o'rtasidagi farq, uning salbiy sabablarini tugatish xulosalari, tavsiyalar va asoslar;

Texnologik ta'lim fani o'qituvchisi darsga tayyorlanayotganda har xil metod va usullarni qo'llab yangi materialni qanday bayon qilishni o'ylaydi. Texnologik ta'lim o'qituvchisi oldida o'quvchilarning o'quv ishlab chiqarish jamaolarini tashkil qilish, ular orasida ishlab chiqarish munosabatlarini yo'lga qo'yish masalasi paydo bo'ladi. Bundan tashqari boshqa o'quv fanlardagi kabi mehnat o'qituvchisida o'quvchilarni mehnat usullarini to'g'ri bajarishni, olingan bilimlarni amalda qo'llashni nazorat qilish va ularning o'quv faoliyati natijalarini baholash funksiyasini saqlanib qoladi. Shuning uchun ham mehnat ta'limi o'qituvchisi quyidagi xususiyatlarga xos va mos bo'lishi kerak:

1. Yuksak ma’naviyat va g’oyaviy e’tiqod egasi bo’lishi kerak, chunki u yosh avlodga ta’lim va tarbiya beradi;

2. Kasbiy malaka va ko’nikma egasi. Masalan mehnat ta’limi jarayonida 5-7 sinf o’quvchilari chilangarlik, duradgorlik, tokarlik ish elementlari bilan tanishadilar. Shu munosabat bilan xar bir o’qituvchi duradgorlik yoki 2-3 razryadli chilangarlik kasbini, elektromontyorlik kasbi asoslarini egallashlari kerak, keyingi amaliy faoliyat jarayonida o’z mahorati darajasini uzluksiz oshira borishi kerak;

3. Kasbiy-pedagogik kompetentlik. Texnologik ta’lim o’qituvchisining o’zi bilim va malakalarini yuksak saviyada egallabgina qolmay, balki o’quvchilar ham ma’lum malakalarni tarkib toptirish uchun ularga bilimlar berish kerak;

4. O’z kasbiga muhabbat. Maktabda ishlash ko’p xursandchilik, ijodiy xuzur bag’ishlaydi, ammo bularga chidamlilik, xayrihohlik, tarbiyalanuvchilarga hurmat, ularga muhabbat bilangina erishiladi.

O’quvchilar mehnat ta’limi jarayonida foydalaniladigan uslubiy vositalar ham o’zgarmay qolmaydi. o’z ishiga ijodiy yondashuvchi o’qituvchilar o’quvchilarga ta’sir qilishning yangi shakl va metodlarini, uzluksiz ravishda bilim, malaka va ko’nikmalarini shakllantirishni yangi usullarini topadilar. O’quvchilar jamiyat uchun ahamiyatga ega bo’lgan yoki uning uchun yangilik bo’lgan mahsulot yarata olmaydilar. Qolaversa, bu ularning, maktabning vazifasiga kirmaydi. Maktab o’quvchisining ijodi uning mahsulot tayyorlashi, buyum yasashida namoyon bo’ladi. Bunday ish jarayonida ular egallagan bilimlari, malaka va ko’nikmalarini qo’llaydilar. O’rgatuvchi ijodiy faoliyatigini, birinchi navbatda, ijodkor va tadbirkor shaxsning sifatlarini rivojlantirishga yordam beruvchi faoliyat sifatida baholaymiz. Bu faoliyat davomida o’quvchilarning aqliy faolliklari, bilag’onliklari, tadbirkorliklari, aniq ish bajarish uchun zarur bo’lgan bilimlarni egallashga intilishlari, masala tanlash va uni yechishda mustaqilliklari, turli masalalar ichida eng asosiylarini tanlay bilish kabi sifatleri rivojlanadi.

Ijodkorlik, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishda darsning maqsad va vazifalarini aniq belgilab olish muhim ahamiyat kasb etadi. Darsning yakuniy maqsadini maktab o’quvchilarining ijodiy sifatlarini rivojlantirish va shakllantirishdan iborat etib belgilash mumkin. Bu maqsadga o’quvchilar qobiliyatini aniqlash va rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni belgilash orqali erishish mumkin. Shuning uchun aniq vazifalar quyidagicha belgilandi:

1. Bolalarni turli faoliyatga jalb qilish. Bunga maxsus tanlangan amaliy ishlar turlari orqali erishish mumkin. Bu ishlarning muvaffaqiyatli bajarilishi mehnat, rasm, chizmachilik va boshqa fanlar bo’yicha bilimlardan foydalanishni taqozo etadi. Aniq buyum yasash jarayonida bu asosiy bilimlarni o’zlashtirish, o’z navbatida ularni yuqori sinflarda chuqur nazariy asoslashga yordam beradi;

2. O‘quvchilarda mehnat faoliyatining yangi turlarini tez o‘zlashtirishga yordam beruvchi malaka hosil qilish;

3. Amaliy faoliyat bilan bog‘liq turli yangi vazifalarni bajarishda topqirlikni rivojlantirish.

O‘quvchilarning yosh va psixofiziologik xususiyatlari, ularni ijodkorlikka o‘rgatishning maqsad va vazifalarini hisobga olgan holda texnik ijodkorlik darslarini quyidagi tamoyillar asosida loyihalashtirish tavsiya etiladi:

1. O‘quvchining faoliyati undagi mavjud bilimlar doirasidan tashqariga chiqib keta olmaydi. Shuning uchun ularga avval bu asosiy bilimlarni ma‘lum qilish, ularni loyihalashtirilgan, shu jumladan ijodiy mahsulotlarni yaratish uchun zarur bo‘lgan amaliy ko‘nikma va malakaga o‘rgatish lozim. Bolani maqsadga yo‘naltirilgan holda maqsadga intiluvchan qilib tarbiyalash, avval egallangan ko‘nikmalarni muntazam ravishda, ko‘p karra mustahkamlab borish kerak.

2. Mashg‘ulotlarni tashkillashtirishda o‘quvchi uchun kerakli axborotni tanlay bilish lozim. Zero, yakuniy maqsadga qaratilmagan har qanday axborot maqsadga erishishni qiyinlashtiradi, ta‘lim samaradorligini keskin pasaytiradi.

3. Mehnatning ko‘pgina turlarida o‘quvchilar ilgari ishlaridan tanish bo‘lgan ayrim ish elementlari, usul va qoidalari bilan uchrashadilar. Ular yangi materialni o‘rganish chog‘ida o‘ziga ma‘lum qoidalarni qo‘llaydilar. Aytaylik, o‘quvchi faqat kulolchilikka o‘rgatilsa, u bu kasbni katta mehnat evaziga o‘zlashtiradi. Lekin u bir vaqtning o‘zida buyum yasasa, chizsa, model tayyorlasa, maqsadiga oson erishadi.

4. O‘quvchi bir ishni 3-5 mashg‘ulotda katta qiziqish bilan bajarishi mumkin. Demak, unda mehnatga qiziqishni ushlab turish uchun ish turlarini tez-tez o‘zgartirib turish zarur: 3-5 mashg‘ulotda kema nusxasini tayyorlash, 3-5 mashg‘ulotda somondan buyum yasash va hokazolar bajarilsa, o‘quvchilardagi ishtiyoqni uzoq muddat davomida ushlab turish mumkin. Shu tariqa o‘quvchilar qiziqishidagi bu «salbiy holat»dan mashg‘ulotlarga qiziqishni qo‘llab-quvvatlash yo‘lida foydalanish mumkin.

5. Maktab o‘quvchisi aksariyat hollarda katta yoshdagilarga taqlid qilishga intiladi. O‘quvchidan o‘qituvchi rahbarligisiz ijodiy va savodli ishni kutish qiyin. O‘quvchi yigit va qiz bolalarda fantaziya, xayolot dunyosi juda boy. U bir zumda stulni parovozga, bochkani raketaga aylantirib yuborishi mumkin. Lekin xayolot bilan ijodiyot bitta narsa emas. Agar bolada faqat xayolot rivojlantirilsayu, u ishni savodli bajarish bilan bog‘lanmasa, bu oxir- oqibatda o‘quvchini boshi berk ko‘chaga olib kirib qo‘yish demakdir. Shu tariqa biz qo‘lidan bir ish kelmaydigan, hamma ishni og‘zida bajaradigan xayolparastlarni tarbiyalagan, bu bilan yuqori malakaga erishish yo‘lini kesib qo‘ygan bo‘lamiz. O‘quvchi mashqni ko‘p karra takrorlar ekan, ko‘nikmani mustahkamlaydi. Shuning uchun ishni to‘g‘ri, savodli bajarishga o‘rgatgan ma‘qul. Savod – bu o‘rinda, eng avvalo, masalani hal qilish qoidasi,

prinsipi va usullaridir. Bolani to‘g‘ri faoliyat turi bilan qurollantirar ekanmiz, biz uni xato qilishdan chetlatgan, ko‘nikmani takomillashtirishga imkon yaratgan, ijodiy faoliyat bilan shug‘ullanish uchun vaqt ajratgan bo‘lamiz.

O‘qituvchining o‘quvchi ishini doimiy nazorat qilishi.

O‘quvchi ish bajarayotganda uning butun hatti-harakati o‘qituvchi nazorati ostida bo‘lishi lozim. Nazorat susaygan joyda ko‘nikma yo‘q bo‘lib ketishi yoki noto‘g‘ri shakllanishi mumkin. Inson faqatgina intellektga ega bo‘lgandagina, oqilona ishlar qilishi ijod bilan shug‘ullanishi, mehnat qilish, izlanishi, moddiy va ma‘naviy jixatdan to‘laqonli hayot kechirish mumkin. Insoniyat dahosi, uning intellekti bizni o‘rab turgan tabiatni olamni o‘zgartirishga qodir. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, biz shuni aniq ayta olamizki, yoshlarimizning intellektual salohiyatni oshirib borishimiz lozimdir. Jamiyat rivoji ham bevosita yoshlarimizning, kadrlarimizning intellektual salohiyatga bog‘liq. Bizning asrimiz fan-texnika yutuqlarining mislsiz darajada taraqqiy etish davri bo‘lib - kadrlarimiz, yoshlarimiz salohiyati ham yuqori bo‘lishni talab qiladi. Jamiyat rivojlanar ekan zamon bizdan yangi-yangi kashfiyotlarni talab qiladi. Yangi texnika, texnologiyalarni talab qiladi. Buning uchun biz umumta‘lim maktablaridan boshlab yoshlarni qobiliyatlaridan kelib chiqib, ijodiy ishlarga jalb qilishimiz ixtirochilikka o‘rgatib bilim doirasini kengaytirib borishimiz lozim. Yosh avlodni ijodiy mehnatga tayyorlash fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirishning o‘ziga xos «omilidir». Bundan tashqari, o‘smir yoshlarning ijodiy faoliyatining natijalari haqiqiy yangilik (ixtiro) bo‘lishi ham mumkin.

Ijodkorlik - faoliyatining natijasida biror bir masalaning yoki texnikaning yangicha texnik yechimi yuzaga keladi. O‘quvchi yoshlar bilan katta yoshli kishilarning ijodkorligi unchalik bir-biridan farq qilmasligi anglashiladi. Har ikki ijodkorlik ham yangi moddiy boyliklar yaratish bilan bog‘liqdir. Katta yoshlilar ijodkorligida muammolar yechimi hayotga tadbiiq etilishdan oldin kishilar jamoasining ko‘p yillik tajribasi bilan taqqoslanadi. O‘quvchilar uchun, ijodiy yechimning natijasi o‘quvchilarning o‘zi uchun yangilik bo‘lishi kifoya. Uning ixtirosi faqat o‘zining shaxsiy tajribasi bilan taqqoslanadi. Mana shunday taqqoslashda ijodiy yechimga erishish ancha oson, chunki o‘quvchilarning tajribasi kishilar jamoasining tajribasiga nisbatan unchalik katta emas. Yangilikni mana shu zaylda tushunishda ijodkorlikning shakllanishi ancha kengayadi. o‘quvchilar ijodiy faoliyatining maxsuli uni yaratuvchidan boshqa hammaga oldindan ma‘lum bo‘lishi mumkin. Bunday o‘quvchilar o‘zlarida ijodiy faoliyat uchun zarur shaxsiy sifatlar va qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Ijodkorlik faoliyati doimiy faollik kuch-g‘ayrat talab qilish haqida psixolog va pedagoglar aytgan fikrlarini ko‘rsatish mumkin. Yoshlarning xususiyatlarini va qobiliyatlarini hisobga olib ularni ijodiy faoliyatga jalb qilish zarur. Ijodiy faoliyatga yo‘naltiruvchi dars jarayonida nazariy amaliyot

bilan uyg'un ravishda olib borilsa, amaliy jarayonda o'quvchilar har-xil ijodiy vazifalarni hal qilishga duch keladilar. Shaxsda ijodkorlik sifatlarni rivojlantirish uchun mazkur vazifalarni hal qilish ham sub'ektiv, ham ob'ektiv yangi ko'rsatkichlar bilan xarakterlanishi mumkin. Ta'lim jarayonida o'quvchilar g'oya masalalarining yangi yechimi vujudga kelishi mumkin. G'oya vujudga kelishi va uni amalga oshirishgacha bo'lgan jarayonning barcha asosiy bosqichlarini bosib o'tishlari o'quvchilarda ma'lum ko'nikma va malaka hosil bo'lishida muhimdir. Bu ko'nikma malakalarni, bilimlarni muayyan amaliy vaziyatda qo'llay olishi o'ta muhimdir. Bundan tashkari ularda ijodiy faoliyat bilan shug'ullanib, fazoviy hayolni va tasavvurni ham talab qiladi. Ko'pgina ishlarda chamalab ko'rishi jarayonida ko'z ham shu bilan birga idrok etish yaxshi xotira, kuzatuvchanlik, tafakkur bilan bog'liq muayyan kuch g'ayrat sarflash natijasidagina ijodkorlik masalaning yangi yechimi yuzaga keladi. o'quvchilar ob'ektlarni konstruksiyalash uchun zarur amaliy faoliyatda o'zlashtirgan ko'nikma malakalari, tajribalari, bilimlari va ijodiy ko'nikmalarini ongli ravishda qo'llashni ham talab qiladi.

O'quvchilar konstruksiyalashda tafakkur faoliyati jarayonini ikki marta bajaradi. U avval masalani fikran hal qiladi. Keyin esa ob'ektni tayyorlashga konstruksiyalash jarayonidagi izchillikni oldindan fikran belgilaydi. g'oyani ishlab chiqish va uni amalga oshirishda fikrlash faoliyatini bajarish o'quvchilarda ijodkorlik tafakkurini rivojlanishini ta'minlaydi. Ta'lim jarayonida jismoniy mehnat va aqliy mehnatning birlashuvi bilimlarni amalda qo'llash ijodkorlik masalasini shaklanishida, bu malakani puxta egallashida yordam beradi.

Konstruktorlik byurolarida qulay yechim faol izlanadi va ana shu izlanish davomida bir necha nusxada model ishlab chiqiladi va tajribadan o'tkazilib, eng qulay nusxa aniqlanadi. Maktabda esa vaqt yetishmasligi hamda ta'limiy vazifa cheklanganligi sababli bunday qilishning iloji yo'q. Maktablarda ta'lim jarayonida ishni ratsionalizatorlik malakasiga ega bo'lgan, zarur ko'nikma malakalarni egallagan tasavvuri keng faol rahbar boshqaradi va kerakli ko'rsatmalar berib, tuzatib turadi. Ijodkorlik ma'lum bir faoliyat turi bo'lib, o'ziga xos usullari va shakllarga, bosqichlarga ega bo'lgan jarayon hisoblanadi.

Iste'dodli va iqtidorli yoshlarni izlab topish, ularni qo'llab-quvvatlash; hamda ularning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishga Respublikamizda alohida e'tibor qaratildi. Mamlakatimizning turli viloyat, tumanlarida tashxis markazlari bu ishlar yuzasidan ish olib bormoqda. Olib borilayotgan bu islohatlar bejiz emas.

Shuni aniq bilamizki, inson taraqqiyotining barcha davrlarida ijodiy mehnat jamiyatni olg'a xarakatlantiruvchi asosiy omil bo'lib kelgan. Shunday ekan, yosh avlodni ijodiy mehnatga o'rgatish, uni o'z zamonasining eng ilg'or bilimlari bilan qurollantirish barcha davrlarda hamma xalqlar uchun eng dolzarb vazifa hisoblanadi.

Biz ana shu vazifamizni a’lo darajada ado etsak, jamiyatimiz rivojlanadi. Eng avvalo jamiyatning toboro oshib borayotgan moddiy, ijtimoiy va madaniy extiyojlarini qondirgan bo’lamiz .

Ijodkorlik bu moddiy yoki ma’naviy sohada ob’ektiv yangi narsani, hozirgacha yechilmagan biror muammoni yechish demakdir. Shunday ekan, ijodkorlik tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirishning asosi hisoblanadi. O’quvchilarining ijodiy va tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning eng muhim omili, vositasi ta’lim jarayonidir. Bunda ayniqsa mehnat ta’limi darslarining o’rni beqiyosdir.

Texnologik ta’limi fani ijodkor o’quvchilar egallayotgan bilimlarining mustahkamligi va mukammalligini ta’minlash, ularda faol va mustaqil fikrlovchi, yuqori inte’lektual salohiyatli shaxs xislatlarini shakllantirish va ijodiy kobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi fanlardan biri hisoblanadi.

Texnologik ta’limi darslari hamda to’garak mashg’ulotlari bo’lajak kadrlarni o’zi qiziqqan soha bo’yicha fan asoslarini o’zlashtirishda, keyinchalik bu ishlarga bevosita rahbarlik qilishda, ijodiy faoliyat yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanishda muhim ahamiyat kasb etadi. To’garak mashg’ulotlarini mavzularga mos o’quv predmetlariga asoslanib, fanlararo aloqada olib borish kerak. Bu fanlararo aloqa o’kuvchiga atroflicha va tushunarli ma’lumot berishda zarur manbalardan ijodiy foydalanishni bildiradi:

1. O’quvchilarga berilayotgan nazariy milliy bilimlarni ilmiylikini ta’minlaydi;
2. O’rganilayotgan qoida va konunlarning tub ma’nolarini tushunib yetishga o’rganilayotgan har bir narsa va xodisani dialektik nuqtai nazardan tahlil eta olishga o’rgatadi;
3. Yangi material va ilmlarni o’rganishda hamda ularni kelajak faoliyatida qo’lly olishga o’rgatish.

Mehnat turlariga qarab farq qiladigan to’garaklar sifatida: duradgorlik, zargarlik, naqkoshlik, kashtachilik, kulolchilik, ganchkorlik va x.k. to’garaklarini ko’rsatish mumkin. Mehnat to’garaklariga qarab tashkil kilinadigan bunday to’garaklarning maqsadi o’kuvchilarning maxsus bilimlarini va mehnat ko’nikmalarini hamda malakalarini mazkur mehnat turiga tadbiran kengaytirish va chuurlashtirishdan, tadbirkorlikni shakllantirishdan iboratdir. To’garak a’zolari o’kuv ustaxonalari va kabinetlarini jixozlashda, ularni ko’rgazmali qurollar va moslamalar, texnikaviy- texnologik hujjatlar va h.k. bilan ta’minlashda faol qatnashadilar va mehnat bo’yicha sinfdan tashqari ish shakllari quyidagilardan iborat:

1. Texnikaviy mavzularga bag’ishlangan ma’ruza va suxbatlar;
2. Ekskursiyalar;
3. Savol javob kechalari;
4. Konkurslar.

Ijodkorlik to‘garaklarini tashkil etish biror mehnat turiga, kasbga, ixtisosga o‘z qiziqishini namoyon qilgan to‘garak a‘zolarini yig‘ishdan boshlanadi. Guruh 10-12 o‘kuvchidan oshmasligi kerak. Agar hohlovchilar ko‘p bo‘lsa 2 ta paralel to‘garak tashkil qilib, ular orasida musobaqa tashkil etish kerak. Bizga ma‘lumki mehnat ta‘lim dasturini bajarishimiz uchun buyumlar tayyorlash uchun ketadigan vaqtni aniqlashimiz zarur (normalash) buni to‘garakda ham amalga oshirsa bo‘ladi. Bizda maxsus to‘garak ishlarini mehnat ta‘limi o‘kituvchilar olib boradi. Ijodiy xarakterga ega bo‘lganligi uchun to‘garak rahbari mashg‘ulotlarida ma‘lumki eng samarali metodlardan foydalaniladi. Masalan, suhbat metodi adabiyotlar va hujjatlar bilan ishlash, muammoli ta‘lim va boshqalar. To‘garakning bir yoki bir necha a‘zosi bajargan har bir ish kollektiv tarzida muhokama qilinadi. o‘quv yili oxirida to‘garak a‘zolari bajargan ishlaridan ko‘rgazma tashkil etiladi.

Shuni esda saqlash kerakki, maktab o‘quv ustaxonalarida faqatgina 5-7 sinf o‘quvchilari bilangina sinfdan tashqari ishlarni olib bormasdan 8-9 sinf o‘kuvchilari bilan ham to‘garak ishlari olib boriladi. Bundan tashqari, mehnat ta‘lim dasturini tahlili shuni ko‘rsatadiki, ish ob‘ektlari ham turli bo‘lgani bilan ayrim operatsiyalar qaytariladi: To‘garak ishlarida ham shu operatsiyalar qaytariladimi? Lekin to‘garaklarda bajariladigan ishlar darslar jarayonida bajariladigan ishlardan o‘zining texnik va texnologik talablarining murakkabligi bilan farq qiladi.

Texnologik ta‘limi amaliy mashg‘ulotlarida olib boriladigan ishlarni konstruktor-texnologlar ishlariga o‘xshashligini ko‘ramiz. Chunki yangilik va uni modeli o‘quv ustaxonasida yaratiladi. Shunday qilib, to‘garak mashg‘ulotlari ijodkorlik o‘quvchilarni ilmiy texnikaviy va umumiy ta‘lim fanlaridan olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularni tafakkurini rivojlantiradi, mustahkam mehnat ko‘nikmalari va malakalarini tarkib topishiga yordam beradi, ratsionalizatorlik va ixtirochilikka o‘rgatadi, siyosiy bilim doirasini kengaytiradi.

Texnologik ta‘limining majburiy minimumi. Yog‘och va metalga ishlov berish texnologiyasi bo‘yicha tashkil qilingan ta‘lim jarayonida o‘quvchilar turli materiallar (yog‘och, metall, qog‘oz, plastmassa va boshqalar)ning xususiyatlari to‘g‘risida boshlangich bilimlarga ega bo‘ladi, ularni rejalash, yo‘nish, arralash, teshish, pardozlash ishlari va bu ishlarni bajarishda ishlatiladigan asboblarning tuzilishi, ishlash dastgohlari, elektr va mexanizatsiyalashtirilgan jihozlar va mashinalar elementlari, yangi texnika hamda ilg‘or texnologiya asoslari; texnologik jarayonlar, ularni tuzatish va ular bilan ishlash mehnat qonunchiligi va xavfsizligi, sanitariya-gigiyena qoidalari to‘g‘risida va shu kabi nazariy bilimlarga ega bo‘ladilar.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, texnik mehnatni o‘rganish jarayonida o‘quvchilar turli asboblardan ishlash, ro‘zg‘orbob va xaridorgir buyumlarni ishlab chiqarish bo‘yicha asosiy tushuncha va amaliy ish malakalarini egallashlari kerak [4-12].

Gazlamaga ishlov berish texnologiyasi va pazandachilik asoslari yo'nalishlari bo'yicha esa;

- gazlamalar, gazlama turlari, xususiyatlari, tikuvchilik asoslari gazlamalarga ishlov berish, kiyimlar turlari, ahamiyati, tikuv-yigiruv mashinalari, ularning turlari, umumiy tuzilishi va ishlashi;

oziq-ovqat mahsulotlariga ishlov berish; oshpazlik va qandolatchilik asoslari; oziq-ovqat mahsulotlarining inson hayotidagi o'rni, xususiyatlari, to'yimlilik, turlari, ovqatlanish me'yori va tartibi, taomlar turlari, milliy taomlar, oshxonalarining jihozlanishi; oziq-ovqat sanoati sanitariya-gigiyena hamda mehnat xavfsizligi qoidalari;

uy-ro'zg'or yuritish asoslari, uy-ro'zg'or jihozlaridan unumli foydalanish qoidalari; oziq-ovqat va yengil sanoat sohalaridagi keng tarqalgan kasblar, ularning tasniflari; oila jamg'armasi va uni sarflash;

- oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, tashish, hamda ularga dastlabki va asosiy ishlov berish; turli uy-ro'zg'or asboblarini ishlatilish; turli taomlar tayyorlash; elektrlashtirilgan uy-ro'zgor asboblarini ishlatish; kiyimlarni bichish, tikish, tuzatish kabi asosiy tushuncha va amaliy ish malakalariga ega bo'lishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бордовский В., Извозчиков В. Новые технологии обучения. Вопросы терминологии.- М.: 1995.

2. Бабанский Ю.К. Хозирги замон умумий таълим мактабида ўқитиш методлари. -Т.: Ўқитувчи, 1990.

3. Ишмухаммедов Р. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самардорлигини ошириш.- Т.: 2005.

4. А. Sh. Rashidov Matematika darslarida ta'limning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyasi. Центр научных публикаций. 2021 yil. 3-son. 68-72 bet

5. A.Sh. Rashidov Ijtimoiy-gumanitar ta'lim yo'nalishi talabalari uchun matematik fanlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish. Science and Education №9. С 283-291

6. О.О.Халлоқова А.Рашидов Пороговое собственное значение модели Фридрикса. Молодой ученый, 2015 №15. С. 1-3

7. А. Sh. Rashidov Interaktivnyye metody pri izuchenii temy "Opredelennyu integral i yego prilozheniya". Nauchnyye issledovaniya. № 34:3. С 21-24

8. А. Sh. Rashidov Yoshlar intellektual kamolotida ijodiy tafakkur va kreativlikning o'rni. Pedagogik mahorat 2021 yil №7. 114-116 bet.

9. A.Sh. Rashidov. Matematika fanlaridan talaba yoshlar ijodiy tafakkurini rivojlantirish. Fan va jamiyat №3. С 45-46

10. A.Sh. Rashidov замонавий таълим ва инновацион технологиялар соҳасидаги илғор тажрибалар. Центр научных публикаций. 2021 yil. 3-son. 68-72 bet 8-14

11. O.O.Xalloqova. “Aqliy hujum” va “Keys study” metodlarini texnologiya darslarida qo‘llash. Science and education, volume 3, issue 4 april 2022, c. 1126-1134

12. O.O.Xalloqova. Evristik faoliyat texnologiyalaridan foydalanib o‘quvchilarda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish. Science and education, volume 3, issue 4 april 2022, c. 1134-1141